

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ

FEATURES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE ORGANIZATION

ГУБЕРНАТОРОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

МАНАСЫПОВА АЛИНА ДАМИРОВНА,

студентка,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

GUBERNATOROVA NATALYA NIKOLAEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

MANASYPOVA ALINA DAMIROVNA,

Student,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье предпринят анализ сущности управленческого учета, рассмотрены основные цели, задачи и виды систем управленческого учета. Выявлена роль и значение систем управленческого учета на предприятии. Особое внимание уделено изучению различных подходов и систем управленческого учета как в отечественной, так и зарубежной практике. Проведен анализ преимуществ и недостатков внедрения нормативных систем управленческого учета в отечественной практике. В результате представлены способы совершенствования данных систем и повышения эффективности их функционирования и использования.

The article provides an analysis of the concepts and essence of management accounting, its relevance for enterprises in a market economy, discusses the main goals and objectives and types of management accounting systems. The role and importance of management accounting systems in the enterprise is revealed. Special attention is paid to the study of various approaches and management accounting systems in both domestic and foreign practice. The analysis of advantages and disadvantages of the introduction of regulatory systems of management accounting in domestic practice is carried out. As a result, the ways of improving these systems and increasing the efficiency of their functioning and use are presented.

Ключевые слова: *управленческий учет, принятие управленческих решений, затраты производства, управленческие решения, управленческий анализ, система управленческого учета, нормативный метод учета затрат.*

Key words: *management accounting, management decision-making, production costs, management decisions, management analysis, management accounting system, normative method for accounting of costs and calculating.*

Современный управленческий учет можно определить как вид деятельности в рамках одного предприятия, обеспечивающего его руководящий аппарат полезной информацией, необходимой для осуществления планирования, управления и контроля над ведением бизнес-операций. Управленческий учет дает собственнику бизнеса максимальное

представление о реальном состоянии компании в разрезе разных статей и параметров. От того, как внедрен управленческий учет в деятельности организации, зависят перспективы ее развития и наращивания прибыльности. Данный процесс включает в себя обнаружение, измерение, сбор, а также подготовку, анализ, интерпретацию, передачу и прием данных, требующихся топ-менеджменту компании для исполнения его функций и задач. При этом современный управленческий учет финансовой деятельности требует правильного и регулярного анализа получаемых отчетов, принятия своевременных бизнес-решений на краткосрочный и долгосрочный периоды. Поэтому в текущих рыночных условиях значение управленческого учета трудно переоценить.

В связи со стремительным развитием промышленности средним и крупным предприятиям необходимо оперативно и гибко реагировать на запросы рынка и принимать такие управленческие решения, которые позволят предприятию максимально эффективно работать в быстро изменяющихся условиях. Топ-менеджмент заинтересован в грамотно собранных и понятных для всех уровней системы управления данных предприятия, которые будут исключать лишние и содержать максимум качественных и существенных показателей, на основе которых возможно оперативно принять то или иное решение.

В управленческом учете ведущая роль отводится формированию эффективных инструментов учета, таких как информационные системы, представляющие собой набор функциональных модулей финансового, управленческого, налогового и других видов учета.

В этом контексте актуально формирование адекватной концепции развития управленческого учета, обеспечивающей его взаимосвязь с финансовым учетом. Полагается, что важным элементом концепции является разработка стандарта по управленческому учету. При этом стоит обратить внимание на то, что содержание стандарта зависит от профиля организации и вида деятельности, информационных потребностей руководства, имеющихся компьютерных технологий.

С развитием производственных отношений учет как таковой постоянно изменялся и совершенствовался. Из простого счетоводства, хранителя информации о хозяйственных процессах он преобразовался в бухгалтерский учет, представляющий собой упорядоченную и регламентированную информационную систему, отражающую состояние и движение имущества, расчетов и обязательств, собственных финансовых результатов субъекта хозяйствования со многими функциями.

При анализе исторических периодов развития и возникновения управленческого учета следует, что основой для появления управленческого учета как самостоятельной деятельности является появление мануфактурного производства и, как следствие, явная необходимость совершенствования его эффективности.

В России на этапе становления управленческого учета основными направлениями его развития являлись: калькулированные себестоимости продукции, учет сырья полуфабрикатов и готовой продукции, координация производственного процесса и планирование, подготовка учетной информации, анализ информации. В дальнейшем на промышленных предприятиях получили широкое распространение планово-аналитические отделы. Как основная, отделившаяся от бухгалтерского учета система управленческого учета получила свое развитие в 50-х годах XX в. Этому способствовала острая необходимость в получении информации и аналитики о деятельности предприятия для быстрого и своевременного прогноза хозяйственной деятельности и принятия верных управленческих решений, направленных на повышение эффективности производства и уменьшения возникновения рисков. Как итог развития, управленческий учет явился дополнением бухгалтерского учета, а впоследствии стал самостоятельной системой деятельности на предприятии.

Стоит отметить, что и в настоящее время в научной литературе не существует интегративного подхода к классификации систем управленческого учета. Применение данных си-

стем представляет собой перспективную область для дальнейшего развития как в науке, так и в практической деятельности. Это весомый резерв развития управления организации и производства. В настоящее время данный вопрос активно изучается и разрабатывается как отечественными, так и зарубежными учеными.

Зарубежными исследователями управленческий учет признан как самостоятельная подсистема бухгалтерского учета. Например, известный исследователь и эксперт в области управленческого учета К. Друри поддерживает эту точку зрения и утверждает, что управленческий учет – это система предоставления информации собственнику и руководству предприятия для принятия эффективных и обоснованных управленческих решений, опосредующих повышение эффективности и производительности текущей хозяйственной деятельности.

В отечественной экономической среде, наоборот, нет единого мнения относительно определения управленческого учета. Однако преобладающая точка зрения заключается в том, что управленческий учет является подсистемой финансового и бухгалтерского учета, которая дополняет и расширяет его потенциал и функции.

Согласно исследованию М.А. Вахрушиной, управленческий учет определяется как отделившееся от бухгалтерского учета самостоятельное направление деятельности внутри организации. Оно имеет целью обеспечить информационную базу для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а также ее структурных подразделений [1].

А.Д. Шеремет утверждает, что управленческий учет является неотъемлемой частью бухгалтерского учета в рамках деятельности одной организации. Такая система управленческого учета снабжает руководящий аппарат организации информацией с целью контроля деятельности и эффективного управления ей функционированием [6].

Управленческий учет включает в себя комплекс различных систем и подходов. Ниже мы обратим внимание на традиционные системы организации управленческого учета.

Нормативная система учета, известная также как «стандарт-костинг» или «нормативный учет», широко распространена в экономически развитых странах мира и считается эффективным инструментом управления затратами. Данная система позволяет оценить фактические расходы, сравнить их с установленными нормами и проанализировать получившиеся отклонения [4].

Система «директ-костинг» также относится к нормативным системам учета. В основе директ-костинга лежит подход, основанный на выделении переменных и постоянных затрат. Переменные затраты зависят от объема производства, в то время как постоянные затраты не зависят от него. В условиях применения системы «директ-костинга» в себестоимость продукции включаются только переменные затраты, которые тщательно анализируются и подвергаются особому контролю со стороны управленческого аппарата организации.

Система «таргет-костинг» преимущественно применяется на этапе проектирования и разработки продукта и уделяет особое внимание техническим и конструкторским характеристикам конечного продукта. Основная цель – уменьшение себестоимости продукции за счет внесения изменений в его конструкцию [4].

В современной практике существует система «учет полных затрат», которая представляет собой метод расчета себестоимости продукции на основе всех затрат, задействованных в производстве продукции за отчетный период. Важная особенность данной системы заключается в распределении затрат между реализованной продукцией и нерезализованными остатками на складе готовой продукции [3].

Система учета затрат по центрам ответственности разработана с целью выявления отклонений между запланированными и фактическими показателями в каждом центре ответственности на производственном предприятии. Для каждого центра руководством определяются цели и задачи, регулируется предоставление отчетности по ответственным лицам и

временным рамкам. По факту деятельности за отчетный период анализируется деятельность и показатели каждого подразделения.

Все эти системы были разработаны и внедрены в период активного развития крупных промышленных предприятий с линейным массовым выпуском продукции в период с 1923 по 1952 гг. Целью создания и развития данных систем послужила острая необходимость оптимизации процессов серийного производства и увеличения его эффективности.

Важную роль в развитии управленческого учета играет разработка и внедрение в него современных систем и методик, а также постоянное улучшение и пересмотр философии его ведения. Прежде всего, все эти системы основаны на традиционных системах и являются их улучшением и детализацией проработки и учета специфики деятельности предприятия. Ниже рассмотрим современные концепции управленческого учета.

«Управление цепями поставок» – прикладная система, разработанная на базе информационного программного обеспечения. Целью такой системы является упрощение и автоматизация управления каждым этапом деятельности предприятия в рамках товародвижения: от планирования снабжения сырьем и материалами, производства полуфабрикатов и продукта до реализации готовой продукции конечному потребителю.

Система «стоимость жизненного цикла» широко распространена и внедрена в организациях в Соединенных Штатах Америки и странах Европы. В учете данным методом основное внимание уделяется ряду производственных циклов, через которые проходит продукт в процессе производства. Сюда включены проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, проектирование и разработка технологии производства, сам процесс производства, а также реализация продукции. Система «стоимость жизненного цикла» позволяет предприятию установить прогнозную себестоимость выпускаемого продукта от начала научно-исследовательских работ до оказания сервисных услуг [7].

Особого внимания заслуживают японские системы управленческого учета, поскольку они совмещают в себе прикладное направление работы и уникальное искусство управления бизнесом. Японский подход заслужил всемирное внимание и получил широкое распространение во всех экономически-развитых странах мира. Одной из таких систем является система «точно в срок», или «just-in-time», и система «кайдзен-костинг»

Система «точно в срок», или «just-in-time», требует соблюдения принципов организации производства и управления. К ним относятся: организация поставки материалов в строго установленные сроки для обеспечения непрерывности и бесперебойности производства, сокращения объема выпуска готовой продукции в пользу обеспечения высокого качества. К тому же базовым принципом данной системы является принцип бережливого производства [8].

Система «кайдзен-костинг» является стратегией непрерывного и постепенного снижения себестоимости конечного продукта в процессе его производства за счет регулярного внедрения улучшений и инноваций во все процессы, связанные с производством конечного продукта: от планирования и бюджетирования до производства, логистики и реализации, что должно способствовать повышению производительности и снижению себестоимости производства. Система «кайдзен-костинг» стремится к постепенному сокращению разницы между прогнозируемой и фактической себестоимостью [4].

Помимо этого, в экономически развитых странах распространена нормативная система «расчет себестоимости по видам деятельности» (activity-based costing или ABC). При таком подходе любое производственное или непроизводственное предприятие разбивается на структурные элементы и рассматривается как набор производственных процессов, на каждый из которых необходимо затрачивать определенные ресурсы. Такой способ позволяет провести детализацию норм расходов по каждому производственному блоку на предприятии в разрезе функций, видов деятельности или проведенным работам [5].

Этот подход способствует более эффективному управлению ресурсами предприятия и оптимизации производственных процессов. В сущности, данная система представляет собой переоценку традиционного нормативного подхода к определению себестоимости продукции и позволяет получить максимально точные данные о ней.

При всем разнообразии управленческих производственных систем в России на текущий момент самыми распространенными являются нормативные системы учета затрат. Система нормативного учета затрат была введена в отечественном производстве в 30-40-х годах XX века в рамках плановой экономики.

Такие системы универсальны и применяются во многих отраслях промышленности, а в настоящий момент также легко внедряемы в российском программном обеспечении 1С, используемом практически во всех предприятиях страны за счет простоты, удобства и гибкости отладки всех бизнес-процессов. Внедрение его любой модификации возможно почти в каждой отрасли промышленности. Особенно они эффективны на предприятиях с массовым и серийным производством, в которых производственные процессы не претерпевают значительных изменений в течение длительного времени.

К наиболее распространенным системам относятся «нормативный метод учета затрат», система «стандарт-кост», «система расчета себестоимости по видам деятельности (АВС)».

Нормативные методы – одни из наиболее прогрессивных методов учета и калькулирования. Они основаны на анализе действующих норм расходов, которые применяются на предприятии на начало отчетного периода. На основе этих данных формируется нормативная калькуляция затрат на единицу продукции. Такой подход позволяет более точно оценивать стоимость производства и принимать обоснованные управленческие решения.

Нормы расхода материальных и трудовых ресурсов определяются на основании конструкторско-технологической и управленческой документации. В процессе производства нормы имеют свойство меняться и в идеале – снижаться по мере внедрения инновационных улучшений использования материальных и трудовых ресурсов. У нормативных методов учета есть одна цель – создание условий для оптимизации затрат и эффективное использование ресурсов.

В основе нормативных методов учета затрат положен схожий принцип действий: разработка нормативов затрат ресурсов, проведение сравнительного анализа фактических и планируемых расходов, выявление причин отклонений расходов, анализ и корректировка норм.

Описывая практическую сторону функционирования нормативного метода учета затрат в отрасли легкой промышленности в России, отметим очевидный факт использования нормативных систем учета затрат и калькулирования т.к. на протяжении многих лет все затраты на производство в швейной промышленности учитывались нормативным методом.

Ключевая особенность учета затрат и калькулирования в отрасли легкой промышленности на швейном производстве – процесс производства. На каждом швейном предприятии присутствует несколько типов цехов: конструкторско-технологический экспериментальный цех, подготовительный (цех раскроя, цех нанесения персонализации) и швейный цех, а также склады сырья и материалов и готовой продукции. До выпуска готового изделия материалы должны пройти полный цикл от сырья, формирования полуфабрикатов до выпуска готового для реализации изделия. В каждом цеху особенные производственные процессы, которые влияют на калькуляцию и отражение в счетах.

Для учёта затрат на швейном производстве, согласно плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, применяют счета:

20 – Основное производство.

21 – Полуфабрикаты собственного производства.

- 23 – Вспомогательные производства.
- 25 – Общепроизводственные расходы.
- 26 – Общехозяйственные расходы.
- 28 – Брак в производстве.
- 29 – Обслуживающие производства и хозяйства.

По дебету этих счетов учитываются расходы, а по кредиту – списание. По окончании месяца учтенные на собирательно-распределительных счетах (25, 26) затраты списывают на счета основного и вспомогательного производств (20, 23) [9].

При проведении аналитики бизнес-процессов швейного производства были выявлены положительные и отрицательные стороны применения нормативного метода учета и калькулирования. К положительному эффекту относятся: детальная разработка бюджета на будущий период для планирования потребности сырья и материалов, материальных и трудовых ресурсов. Это обеспечивает оперативность в принятии решений в производственных процессах. Также нормативный метод служит основой для формирования себестоимости продукции, а также стоимости реализации и расчета маржинального дохода. Документирование расчета на основе конструкторско-технологических характеристик образует систему, которая регулирует хозяйственную деятельность предприятия [1].

Однако такая система также имеет свои недостатки, такие как возникновение затруднений при калькулировании себестоимости расширенного товарного ассортимента.

В настоящее время индустрия моды должна жить в «настоящем моменте» – гибко реагировать на запрос конечного потребителя, выпуская новую коллекцию каждый квартал или даже каждый месяц.

Здесь же выявляется отсутствие полного охвата нормированием расходов ресурсов, включая траты на обслуживание производства и управление, что затрудняет расчет реальной себестоимости продукции и повышает риски возникновения потери прибыли.

Особую сложность представляет расчет себестоимости незавершенного производства и нереализованной продукции.

Лучшее решение данной проблемы состоит в разработке более точных методов калькуляции расходов и прогнозирования затрат. Также необходимо внедрение эффективной системы учета, которая позволит отслеживать и контролировать расходы на всех этапах производства и управления. Это позволит избежать непредвиденных затрат и повысит эффективность деятельности предприятия.

Для решения подобных проблем существует система «расчет себестоимости по видам деятельности» (activity-based costing или ABC). Метод ABC – это также нормативный метод, но более углубленный и детально проработанный. Данная система позволяет распределить затраты по всем видам деятельности предприятия, рассмотреть операции каждого бизнес-процесса [5, с. 120].

Несмотря на трудоемкость внедрения такой системы, она поможет закрыть множество пробелов нормативного метода учета затрат и калькулирования.

При расчете себестоимости данный метод позволяет учитывать все этапы производства, а также дает возможность провести сравнительный анализ различных вариаций производственного цикла. Затраты рассчитываются по каждому участку бизнес-процесса от закупки сырья до реализации готовой продукции. Метод ABC дает возможность рассчитать все технологические процессы, не связанные с производством напрямую, такие как разработка коллекций, анализ рынка, обслуживание и управление производством [2].

Система ABC обеспечивает возможность более эффективного контроля расходов на отдельные операции и функции в процессе производства и хозяйственной деятельности. Внедрение нормативного учета для всех направлений потребления ресурсов позволит осуществлять комплексный контроль над затратами и оптимизировать все сферы деятельности

предприятия. Это позволяет эффективно управлять ресурсами, а также оптимизировать их использование и снизить издержки [5].

В сущности, система управленческого учета и управленческой отчетности должна выполнять одну и самую важную внутреннюю задачу организации – представление информации, необходимой для принятия управленческих решений, в пригодном для использования виде.

Таким образом, под управленческим учетом понимается интегрированная система внутрихозяйственного учета, предоставляющая информацию о затратах и результатах деятельности как всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений, центров ответственности, предназначенная для принятия эффективных управленческих решений.

В настоящее время управленческий учет выступает в роли своеобразного информационного фундамента процессов управления работой предприятия, решения стратегически важных задач и тактикой поведения на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. 8-е изд., доп. и перераб. М.: ИКФ Омега-Л: Высшее финансовое образование, 2010. 570 с.
2. Ивлев В.А. АВС/АВМ/АВВ-методы и системы / В.А. Ивлев, Т.В. Попова. М.: 1С-Паблишинг, 2005. 192 с.
3. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет. 9-е издание, изм. и доп. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014. 484 с.
4. Левчаев П.А., Осипов В.И. Финансовый механизм и управленческий учет расхода производственных ресурсов компании: М.: ИНФРА-М, 2018. 231 с.
5. Новиков И.В. Activity Based Costing как операционно-ориентированная система учёта затрат и исчисления себестоимости // Молодой ученый. 2011. № 11 (34). Т. 1. С. 138-142.
6. Шеремет А.Д. Управленческий учет. 4-е изд., перераб. и доп. / А.Д. Шеремет, О.Е. Николаева, С.И. Полякова. М.: ИНФРА-М, 2009. 429 с.
7. Широкова Г.В. Жизненный цикл организаций: концепции и российская практика. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008. 480 с.
8. Шишкин М.Г., Современные системы управления производством / В.И. Осипов, М.Г. Шишкин // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2014. № 9. С. 86-90.
9. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2916.

© Губернаторова Н.Н., Манасыпова А.Д., 2023.